

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A GESTÃO ESCOLAR EM DEBATE: LIMITES E POSSIBILIDADES PARA O ALCANCE DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Nelma Helena Ferreira da Silva de Queiroz

Eixo temático: Gestão Escolar DOI: 10.5281/zenodo.11711738

RESUMO

O presente artigo discute a gestão escolar apontando-se limites e possibilidades para o alcance da qualidade da educação. Parte-se do pressuposto que o modelo de gestão praticado nas escolas não é suficiente para o alcance de resultados satisfatórios, e nesse contexto, aponta-se que a gestão participativa pode ser o caminho favorável a transformação da realidade escolar, por assumir o compromisso entre todos os sujeitos que vivenciam o processo educativo. Nesse contexto, o estudo elegeu a seguinte questão problema: como a gestão da escola pode desempenhar seu papel de protagonista na construção de uma proposta pedagógica emancipadora em meio as relações de poder as quais está submetida? Objetivou-se analisar a gestão escolar participativa como referencial para construção de uma proposta pedagógica em que todos assumem o compromisso com transformação da realidade escolar. Verificou-se que a gestão escolar ainda não consegue articular a participação de todos, devido a cultura centralizadora que permanece no cotidiano escolar. Conclui-se que a gestão participativa é um processo educativo ainda incipiente nas práticas de gestão escolar.

Palavras chave: gestão escolar; participação; projeto político pedagógico.

Introdução

O presente artigo trata da reflexão sobre a gestão escolar, delimitado nas restrições e nas perspectivas que se apresentam no contexto das políticas do Estado, as quais interferem de forma significativa para o possível alcance da qualidade da educação. A escola, enquanto instituição social responsável pela difusão do conhecimento historicamente produzido pela sociedade passa por uma profunda crise, e tem sido questionada pela sociedade quanto seu papel na formação dos sujeitos para participação efetiva no mundo do trabalho e para o exercício da cidadania.

O estudo da temática é pertinente para o contexto social, político e educacional, em vista da necessidade de se repensar as práticas de gestão escolar, as quais não estão desconectadas de um projeto mais amplo de poder que se desenha na sociedade, e nesse caso, é fundamental discutir o contexto em que a educação e a escola se alinham, para que se permita compreender a abrangência da gestão no processo de construção da sociedade.

A gestão da escola reproduzida historicamente aos moldes da gestão fabril tem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mantido esse modelo, e torna-se fundamental o questionamento quanto a eficácia da manutenção do controle, dos resultados, dos modos operacionais, pois o papel fundamental da escola resume-se na formação humana (HORA, 2010).

Nesse contexto, a gestão escolar necessita incorporar as dimensões humanas como elemento central das relações que se produzem na escola, visando promover um ambiente favorável ao desenvolvimento pleno das pessoas. Com isso, é pertinente descrever o ambiente escolar construído por meio da gestão praticada na escola, com a finalidade de proporcionar o aprendizado da solidariedade, da fraternidade, e da tolerância à diferença.

Porém, o foco da gestão escolar têm se resumido na busca de resultados quantitativos, referenciados por meio de indicadores nacionais, dentre estes, Provinha Brasil, Prova Brasil, ENEM, os quais revelam valores que as escolas devem alcançar, e no caso a gestão, tem um papel relevante a desempenhar, pois de acordo com a visão gerencial empresarial, o alcance de resultados quantitativos representa sinônimo de qualidade (BRASIL, 2015)

Contudo, é importante ressaltar que a qualidade não se resume em valores quantitativos, pois trata-se de algo mais complexo que implica na presença de um conjunto de fatores incorporados no processo educacional que necessitam ser analisados e avaliados. Para tanto, a gestão escolar desempenha um papel estratégico para promover um trabalho educativo e pedagógico, que seja capaz de promover a função social da escola em conformidade com os objetivos finalísticos da educação: a formação humana.

Frente aos desafios do estudo da gestão escolar mediante os limites e as possibilidades visando o alcance da qualidade da educação, é importante destacar que a escola não está isolada de um contexto mais amplo, e submete-se as determinações superiores, com o intuito de promover a educação em conformidade com os desígnios de um projeto de poder estabelecido na sociedade, e nesse contexto, o estudo elegeu a seguinte questão problema: como a gestão da escola pode desempenhar seu papel de protagonista na construção de uma proposta pedagógica emancipadora em meio as relações de poder as quais está submetida?

O estudo objetivou analisar a gestão escolar participativa como referencial para construção de uma proposta pedagógica em que todos assumem o compromisso com transformação da realidade escolar, em meio as perspectivas que se projetam acerca do papel da escola na promoção da qualidade da educação.

A elucidação desse enigma exige a reflexão sobre as concepções e práticas de gestão exercidas na escola e como se desdobra no processo educacional e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pedagógico, os quais são vivenciados por sujeitos concretos, no caso, profissionais da educação, alunos, e a comunidade em geral que compõe a escola.

A discussão sobre a gestão escolar é pertinente em vista da necessidade de repensar o papel social da educação na formação humana, em meio a crise ética que se instalou em paralelo a crise econômica, cujo reflexo são descritos nos comportamento e atitudes humanas, os quais constituem o processo de constituição dos sujeitos, e nesse caso, a escola, enquanto instituição educativa e formativa, não pode se eximir de cumprir seu papel educativo.

Diante do desafio que a escola se encontra, a reflexão sobre a gestão escolar é considerável, pois implica na busca de referenciais que proporcione o desempenho das atividades educativas como resposta positiva à sociedade, sendo possível resgatar o valor da escola na construção de uma sociedade mais humana e fraterna.

O estudo da gestão escolar compreende três aspectos principais, os quais se entrelaçam no cotidiano das relações construídas no desenrolar das atividades educativas e pedagógicas, com a finalidade de assegurar o desenrolar do processo educativo. Nesse caso, as dimensões administrativas, pedagógicas e políticas serão descritas, visando compreender como elas se desenrolam na escola.

A metodologia adotada consta de pesquisa bibliográfica por meio de livros, revistas especializadas em educação, sítios eletrônicos. A partir da revisão de literatura foi possível construir um referencial teórico que fundamenta o estudo realizado.

Os teóricos estudados foram Veiga (2010); Lima (2015) Paro (2010); Gandim (2004); Oliveira (2015), Santos & Fonseca (2012); Souza (2012), além de outros que proporcionaram a construção do olhar relativo a gestão escolar.

O estudo abrange três momentos. No primeiro é discutido a gestão escolar; no segundo a perspectiva da gestão participativa; no terceiro é discutido a participação na construção do projeto político pedagógico, seguido pelas considerações finais.

As faces da gestão escolar

De acordo com Lima (2015) a gestão da escola é construída em meio a diversos aspectos que se desenrolam no cotidiano social e institucional que exigem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

a liderança do sujeito que encontra-se a frente da coordenação do processo educacional. Nesse caso, a escola é estruturada em três níveis que se correspondem diretamente, com a finalidade de promover a educação.

Para Silva (2015) a gestão da escola abriga três processos importantes: o administrativo, o pedagógico, o político, os quais estão interligados e proporcionam o funcionamento de todo o processo educativo. Assim, a gestão administrativa, contempla fazer o processo operacional da escola funcionar de forma adequada, envolvendo a disponibilização de toda a infraestrutura para assegurar o desenvolvimento das atividades educativa e pedagógicas.

Na escola, o diretor, dirigente do processo político da gestão escolar e chefe de uma repartição pública, é uma autoridade dominadora. Nesse sentido, é um burocrata que tem funções a desempenhar. O lugar de diretor em uma escola não é feito por ele próprio [...], mas para o seu desempenho utiliza centralmente a política e o conhecimento técnico. Os demais sujeitos na escola reconhecem essa autoridade dominadora e a obedecem. Assim, o poder desempenhado pela condução da gestão escolar é uma forma de dominação (SOUZA, 2012, p. 160)

As condições objetivas das escolas públicas não consegue assegurar a oferta da qualidade do ensino, pois em geral, a infraestrutura escolar no Brasil é precária. As instalações sanitárias, salas de aula mal iluminadas, falta de climatização, pintura, inexistência de manutenção predial permanente. Esses fatores incidem direta e indiretamente nos baixos rendimentos escolares dos alunos, além de causar reflexos no ambiente de trabalho proporcionado aos professores.

Principalmente nas escolas localizadas nas áreas periféricas, a gestão escola é desafiada quanto a promover uma gestão operacional em meio a situações de precariedade que as escolas se encontram. Muitas escolas apresentam quadros de vulnerabilidade quanto a segurança, muitas vezes são assaltadas, devido a vulnerabilidade que o prédio apresenta.

A questão da gestão administrativa das escolas é algo que necessita ser debatido, pois o Estado não proporciona condições suficientes para que as escolas funcionem de forma adequada. De acordo com Lima (2015), é impossível se pensar em qualidade de ensino ou de educação, por meio da manutenção de uma rede de escolas que não oferece mínimas condições de infraestrutura para a oferta ou funcionamento de atividades educativas e pedagógicas.

A gestão administrativa e operacional das escolas, muitas vezes inviabiliza o desenrolar das atividades pedagógicas. Para Oliveira (2015), escolas que não

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dispõem de quadras esportivas, espaços livres para o desenvolvimento de atividades pedagógicas relacionadas ao esporte, arte, lazer, são mais propícias a revelar baixo rendimento, evasão e repetência entre os alunos.

Nesse contexto, é pertinente assegurar o quanto as condições de infraestrutura escolar relacionam-se de forma direta com o desempenho dos alunos, pois o ambiente escolar, a falta de espaços para o desenvolvimento de atividades educativas, induz de forma direta ao fracasso escolar.

Segundo Lima (2015) a gestão escolar abrange também o acompanhamento sistemático do processo educacional, e nesse contexto, a gestão pedagógica do currículo é algo que merece ser debatido nas escolas. O planejamento pedagógico é algo imprescindível para garantir o desenvolvimento das atividades educativas na escola.

A gestão pedagógica do currículo abrange o acompanhamento sistemático do conteúdo das disciplinas, dispostos em unidades a serem trabalhadas pelos professores durante o período letivo vigente. Para Oliveira (2015), a gestão pedagógica do currículo deve ser discutida no coletivo das relações estabelecidas na escola. Assim, é fundamental que a comunidade escolar discuta o percurso do currículo, visando legitimar a função social da escola na comunidade em que ela está inserida.

Nas escolas muitas vezes parece haver um conjunto de elementos que dificulta o alcance dos seus objetivos formais. Esses elementos estão vinculados às relações que transcendem as de trabalho: os grupinhos de conversa entre professores e demais para críticas ao diretor; os grupos de fumantes que se reúnem na cozinha ou no pátio durante/entre as aulas; as panelinhas do diretor, formadas por aqueles que lhe são mais simpáticos etc. A maioria dessas e outras formações espontâneas apresentam aspectos disfuncionais à organização racional da escola, uma vez que não são aproveitadas positivamente por ela [...]. Esses grupos informais também operam nas relações de poder, sendo, por vezes, determinantes para a sua compreensão (SOUZA, 2012, p.162).

A gestão pedagógica do currículo não se restringe ao acompanhamento do rendimento escolar dos alunos, porém, há necessidade de se projetar para além da obtenção de resultados quantitativos no desempenho escolar. É importante que a escola avalie os fenômenos, tais como as taxas de evasão, repetência, abandono, e outras situações que impedem o estudante de progredir no percurso de escolarização.

De acordo com Lima (2015), a gestão escolar abrange uma dimensão política que é primordial para a construção de um relacionamento satisfatório entre a escola

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e a comunidade. A dimensão política da gestão é materializada no projeto político pedagógico, com o intuito de construir um movimento interno na escola capaz de fortalecer as relações sociais entre os sujeitos.

A relação da escola com a comunidade é essencial para a promoção da cultura de paz, para construção de valores e respeito entre a escola e o meio em que ela se insere. Nesse caso, a escola necessita envolver a comunidade em suas atividades educativas, as quais deem estar previstas no projeto político pedagógico, com a finalidade de tornar o ato educativo, também num ato político.

Para Souza (2012) a dimensão política inserida na educação mobiliza a escola para a construção da proposta pedagógica vinculada aos interesses dos sujeitos que vivenciam o cotidiano escolar, e nesse sentido, o projeto político pedagógico alcança um espaço significativo na busca da transformação da realidade social.

Assim, a gestão escolar tem acompanhado as mudanças na sociedade, em que a participação tem ocupado um importante espaço no debate interno na escola, com a finalidade de promover o ensino a partir das demandas descritas pela presença do coletivo.

A participação, mediante a prática da gestão democrática alcançou um importante espaço no sentido de decidir o que a escola pretende alcançar em cumprimento a sua função social. Para Oliveira (2015), as mudanças na escola não podem advir de ordens superiores, tampouco por medidas descritas em projetos e programas, que tornam os profissionais da educação apenas executores de tarefas pré-estabelecidas.

O trabalho coletivo na construção da proposta pedagógica exige que a gestão escolar esteja aberta ao diálogo e seja capaz de articular as diferentes formas de manifestação do pensamento. De acordo com Oliveira (2015), a gestão democrática representa um avanço na construção de uma sociedade transformadora, que seja capaz de minimizar os quadros de exclusão social.

A escola reverbera e reproduz, nesse sentido, ao menos em parte, as formas pelas quais a política opera na sociedade. Assim, mesmo quando há procedimentos, em princípio, mais democráticos na organização e gestão da escola, como é o caso da eleição de diretores, pode-se verificar problemas comparativos aos existentes nos pleitos regulares ocorridos em toda a sociedade (eleições para os parlamentos ou para prefeito, governador ou presidente da República) (SOUZA, 2012, p.169).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

As relações de poder inseridas na gestão da escola interfere de forma direta e indireta na elaboração da proposta pedagógica, de modo a construir os referenciais que orientam o trabalho dos docentes, e como reflexo, no rendimento escolar dos estudantes. Assim, é possível compreender o quanto as faces da gestão escolar delimitam a função social da escola, como também, os resultados que ela alcança no desenrolar do trabalho educativo.

A reflexão sobre a gestão escolar aponta para possibilidades de construção de relações participativas, em que o compartilhamento das decisões na escola pode ser um processo coletivo, no qual, todos os sujeitos podem contribuir para tornar possível a materialização do processo educativo. Diante da possibilidade de transformar o desempenho escolar visando promover a qualidade da educação, é essencial o envolvimento de todos os sujeitos.

O eixo da participação na gestão escolar

A participação¹ tem sido debatida na gestão escolar como possibilidade de promover a integração de todos os sujeitos na construção de um projeto educativo capaz de responder as expectativas dos sujeitos. Para Santos e Fonseca (2012), a participação destitui o sentido de gestão na lógica do gerenciamento, ou do controle restrito a um único sujeito na liderança das ações na escola. Assim, é possível por meio do ato participativo, estabelecer parcerias que avancem no intuito de promover o bem estar de todos.

A escola em constante processo de mudanças, requerida por um novo momento histórico em que se encontra a sociedade, deve promover o debate interno entre todos que vivenciam o processo educativo, visando identificar o que de fato é importante ser considerado no processo de formação dos sujeitos que buscam o conhecimento.

De acordo com Santos e Fonseca (2015, p.04) é por meio da participação que a escola pode discutir um currículo que responda as demandas dos sujeitos, e nesse

¹ Do ponto de vista sociológico, participação é um conceito relacional e polissêmico, pois remete tanto à coesão social como à mudança social [...]. No segundo sentido, mais estrito e de caráter político, participação significa democratização ou participação ampla dos cidadãos nos processos decisórios em uma dada sociedade (STOLTZ, 2013, p.1).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

caso, é possível reconhecer que “uma gestão escolar participativa propaga a garantia de um bom currículo escolar considerando a realidade da comunidade”.

A definição do currículo em conformidade com o projeto pedagógico escolar é o referencial a ser alcançado na escola, de modo a proporcionar que todos, indistintamente, discutam e exponham suas ideias, visando sistematizar o conhecimento historicamente da sociedade, em benefício dos interesses da comunidade escolar.

Qualquer currículo funciona melhor se for implantado com entusiasmo. O ambiente da escola, de uma maneira geral, pode ser visto como fator fundamental para a eficácia pessoal dos seus funcionários... A interação dos funcionários e o planejamento de objetivos pedagógicos específicos de modo participativo ajudam a formar um consenso sobre os valores e metas, que tornam o clima de realizações auto-sustentável. (MACKENZIE, 1983, apud LÜCK, 2005, p. 28)

A gestão participativa reflete de forma considerável na produção do currículo da escola, no sentido de promover o compromisso e o comprometimento de todos. A interação de todos no processo educativo, fortalece as relações internas na escola tornando viável a operacionalidade de todas as atividades previstas no planejamento de ensino. Quando a participação de todos orienta o currículo, é possível que a escola avance na obtenção de resultados satisfatórios.

De acordo com Santos e Fonseca (2012), a participação de todos também resulta no comprometimento com o alcance de resultados, e nesse caso, é fundamental que a gestão escolar atue como articuladora entre os diferentes sujeitos que integram o processo educativo. Nesse caso, dialogar com professores, alunos e o pessoal de apoio, torna-se o principal referencial do gestor em busca de resultados qualitativos.

A integração de todos os sujeitos que vivenciam a escola possibilita a construção de novos referenciais nas relações interpessoais, as quais inserem níveis de motivação extraordinários para o alcance de resultados. A gestão participativa é desafiadora no sentido de romper com as práticas autoritárias e centralizadoras, as quais impedem o crescimento de todos no processo educativo.

O envolvimento dos funcionários com o planejamento de objetivos pedagógicos específicos constrói um equilíbrio sobre os valores e as metas que devem ser alcançados. Todo indivíduo possui um poder de influência sobre o contexto social de que faz parte, ou seja, o gestor pode criar um ambiente estimulador à participação da comunidade e dos funcionários na

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

gestão escolar, promovendo um ambiente com clima de confiança, com espírito de cooperação e de conjunto, focando as iniciativas e as ideias, e não as pessoas, valorizando suas ações, para que os objetivos sejam alcançados com sucesso (SANTOS & FONSECA, 2012, p. 03).

A participação dos sujeitos na construção da proposta pedagógica e das decisões na escola alcança um espaço significativo no fortalecimento da gestão, de modo a produzir uma cultura participativa que orienta o cotidiano das relações dentro da escola. Quando todos são estimulados a participar, é possível que os conflitos interpessoais na escola sejam minimizados, tornando possível adequar o currículo à realidade.

É por meio do trabalho coletivo realizado na escola que a formação humana voltada a compreensão do respeito e da tolerância quanto as diferenças pode contribuir para a produção de uma sociedade mais fraterna e democrática, no sentido de reconhecer o outro em suas diferenças.

A valorização dos sujeitos no cotidiano escolar é o ponto de partida para a construção de um modelo de sociedade democrática, em que a participação é exercida como referencial de ação do coletivo sobre o individual. De acordo com Oliveira (2015), a gestão participativa encontra espaço no contexto escolar mediante a possibilidade de formação cidadã, que seja capaz de reconhecer que a diferença é o eixo central da vida humana.

A produção do currículo validado por todos os sujeitos que vivenciam a escola é o foco central da gestão participativa, por meio do reconhecimento do valor do compromisso e do comprometimento com a operacionalização da proposta pedagógica debatida e reconhecida como vinculada aos interesses coletivos. Assim, a escola que faz opção pela prática da gestão democrática e participativa, encontra menores níveis de resistência a promoção do inusitado nas práticas curriculares.

A participação, concebida como um princípio que orienta as relações entre os sujeitos encontra guarida na escola, no sentido de mediar as relações entre todos, com o intuito de promover uma educação compatível com a realidade do contexto sócio cultural. Nesse caso, é possível afirmar o quanto a produção de um currículo inovador e reconhecido por todos, é resultante de uma prática de gestão em que todos se comprometem com os resultados, além de assumir os riscos e também os bônus.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diante do desafio que se apresenta na função social da escola, é fundamental que a gestão participativa adote os referenciais essenciais ao perfil das lideranças, e nesse caso, o gestor escolar, torna-se um importante espaço de debate, em especial, na produção do perfil ideal para conduzir o processo educativo na escola. Assim, é pertinente que o perfil do gestor participativo seja exposto, com a finalidade de produzir esse referencial, principalmente no contexto da escolha da direção das escolas por meio de eleições diretas.

O perfil do gestor escolar na perspectiva da participação

O perfil do gestor escolar é um tema de debate nos meios acadêmicos a partir da possibilidade de transformação da realidade educacional brasileira, em que a participação é de fundamental importância na construção de novos referenciais para a prática educativa. Segundo Paro (2010) a gestão participativa é necessária em meio as limitações do Estado quanto ao compromisso com a melhoria da qualidade do ensino oferecido nas escolas públicas do Brasil.

Nesse contexto, a luta pela melhoria da qualidade do ensino constitui-se num objeto de luta da sociedade, com a finalidade de promover tanto a possibilidade de acesso ao mundo do trabalho, quanto ao pleno exercício da cidadania (PARO, 2010). A partir dos princípios que regem a Constituição Federal de 1988, denominada Constituição cidadã, a participação dos sujeitos na definição das propostas educativas deve ser oportunizada, seja nas políticas do governo, ou por meio da ação dos movimentos sociais.

Segundo Santos e Fonseca (2012), o gestor participativo é um sujeito comprometido politicamente com a transformação social, e nesse contexto é essencial que sua postura seja voltada para o fortalecimento das práticas coletivas. Assim, é por meio da decisão coletiva que o processo educativo se corporifica como um projeto de todos os sujeitos que vivenciam a escola.

Os atributos da liderança participativa são fundamentais no processo educativo destinado a descentralização da gestão escolar, e conforme Luck (2005) o perfil da liderança proporciona que as ações sejam debatidas e definidas por todos. Diante da necessidade de definir o planejamento de ensino visando o comprometimento de todos os sujeitos, é considerável que a escola esteja aberta

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

para recepcionar a todos, e nesse caso a liderança necessita dispor de habilidades, tais como:

Facilitador e estimulador da participação dos pais, alunos, professores e demais funcionários, na tomada de decisão e implementação de ações necessárias para a sua realização.
Promotor da comunicação aberta na comunidade escolar.
Ator como referência pessoal de orientação pró-ativa.
Construtor de equipes participativas.
Incentivador e orientador da capacitação, desenvolvimento e aprendizagem contínua dos professores, funcionários e alunos.
Criador de clima de confiança e receptividade no ambiente escolar e comunitário.
Mobilizador de energia, dinamismo e entusiasmo.
Norteador e organizador do trabalho conjunto (LUCK, 2005, p.34-35)

A liderança participativa é habilidosa quanto a tarefa de agregar a todos para construção de um projeto coletivo, em que sejam capazes de reconhecer seu papel, sua contribuição na elaboração do projeto educativo. Nesse contexto, Paro (2010) ressalta o papel da liderança participativa em motivar os professores, os pais, e demais sujeitos que vivenciam a escola, para construírem a proposta pedagógica.

É importante considerar o papel da liderança na construção das relações na escola, visando tornar esse espaço em algo que todos sejam participantes na transformação da realidade. O foco do líder participativo é mobilizar a equipe para que todos estejam comprometidos com os objetivos e metas que se pretendem alcançar.

O papel da liderança participativa é também educativo, pois envolve transformar atitudes, visões de mundo, valores e princípios éticos e morais, de modo a contribuir com formação de sujeitos críticos e participativos, visando o pleno exercício da cidadania.

Segundo Santos e Fonseca (2012) a gestão participativa na escola implica no desafio de fortalecer a relação da escola com a comunidade, de modo a promover o compartilhamento de atividades visando contribuir para a transformação da vida dos sujeitos. A partir do aprendizado da participação, é possível a comunidade elevar o senso crítico quanto a realidade em que está inserida, e reivindicar junto ao Estado, direitos fundamentais, necessários a promoção da vida, com dignidade.

Compreende-se que a gestão participativa na escola pode contribuir de forma significativa para a transformação social, por meio do aprendizado do pensar e do agir coletivo, é possível construir sujeitos com a visão de mundo de que a mudança

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

não ocorre no plano individual, mas é possível quando a coletividade deseja experimentar a mudança.

É importante reconhecer a complexidade do processo educativo, o que requer o pensar coletivo em busca de respostas as situações que surgem na escola, e por meio da prática gestora que abriga o pensamento coletivo é possível encontrar respostas a partir das ideias de alunos, professores, pais, e outros sujeitos.

As mudanças ocorridas na sociedade ocupam um espaço significativo na escola, de modo que o gestor não consegue mais atuar de forma centralizada nas decisões que envolvem a coletividade, de modo que é essencial que a participação seja o referencial da prática educativa.

A gestão participativa faz a diferença para os alunos, principalmente porque os integra à sociedade, nesta escola, porém, a teoria e a prática da gestão participativa se apresentam em distâncias consideráveis, reconhecemos que não é fácil, mas a escola está crescendo dentro desta perspectiva, apresentando influências no cotidiano escolar, que podem ser visto no desempenho escolar dos alunos e na produção profissional da equipe pedagógica (SANTOS & FONSECA, 2012, p.06).

A prática da gestão participativa é um processo em permanente construção. Não é algo isolado, e que a escola decide que a partir de um determinado tempo será adotada a liderança participativa, mas se trata de um construto que abrange a mudança de mentalidade dos sujeitos.

A liderança participativa compõe o ato educativo do gestor com a equipe componente da escola, de modo a exercitar o dialogo permanente na solução dos problemas do cotidiano. Assim, é possível envolver a todos os sujeitos na construção de uma nova forma de relacionamento no contexto escolar.

A participação popular na construção do projeto político pedagógico

A participação dos sujeitos na elaboração do projeto político pedagógico é de fundamental importância para transformação da realidade escolar, pois é possível por meio do pensamento coletivo construir uma proposta pedagógica capaz de responder as demandas da comunidade. De acordo com Hora (2010), a construção do projeto político pedagógico é um movimento que articula todos os sujeitos da escola visando a construção de um projeto educativo que corresponda a realidade.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O debate relativo ao projeto² é pertinente ser considerado, com a finalidade de compreender que não se trata de um ato isolado, tampouco destituído de sentido político e social. Assim é pertinente entender que o ato de projetar é eivado de sentidos e significados, os quais interferem no ato educativo.

A transformação que a escola pode proporcionar à comunidade em que está inserida depende unicamente do pensamento coletivo de todos. Assim, é importante que a escola percorra três momentos de debate, visando sistematizar os subsídios essenciais a produção da proposta pedagógica.

Para Hora (2010) o projeto político pedagógico engloba três aspectos fundamentais, os quais estão descritos no marco situacional, descrito como o momento em que toda a comunidade discute a situação real da escola, abrangendo desde os aspectos estruturais, operacionais, administrativos e pedagógicos. A partir da descrição da situação em que se encontra a escola, busca-se discutir o marco referencial, descrito como o fundamento filosófico que pode orientar o processo de construção do projeto político pedagógico.

Segundo Gandim (2010) o marco referencial ou filosófico abrange um conteúdo político e ideológico, de modo a contribuir para que a comunidade reflita e discuta a seguinte questão: que escola nós temos e que escola nós queremos? A reflexão sobre a situação real e a projeção da situação ideal é fundamental para assegurar o desenho do projeto político pedagógico, e para tanto, a participação da comunidade é de extrema relevância.

A reflexão sobre a escola requer ampla participação dos sujeitos, com a finalidade de construir o marco pedagógico, descrito por meio das ações a serem desenvolvidas, tornando possível sistematizar o ideal e transforma-lo em real. Para Hora (2010), a elaboração do projeto político pedagógico implica na definição de objetivos e metas, além de apontar o percurso para que as ações sejam materializadas.

² O termo projeto, de origem latina e encontrável em língua portuguesa desde 1680, traduz essa aspiração, posto que etimologicamente 'ação de lançar para frente'. Do ponto de vista sinonímico, o termo projeto implica aproximações com ideia, plano, intenção, propósito, delineamento. E os adjetivos político e pedagógico, qualificadores do projeto, explicitam-se também pelas suas etimologias: O primeiro, porque político é um ente positivo do termo polis, o qual significa 'cidade', posto que envolve uma comunidade de indivíduos; e pedagógico, dado que sua etimologia se vincula ao sentido de 'condução de criança', desde a cultura grega, mas veio se configurando, a partir da cultura romana, como área do conhecimento consagrada à estruturação, aos princípios e às diretrizes que têm como fim a ação educativa. E seu caráter teórico prático se guarnece e se expressa pelas dimensões técnica, científica e filosófica (VEIGA, 2007, p. 13-14)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A gestão participativa descrita para a construção do projeto político pedagógico é o caminho para promover o ensino em conformidade com as demandas da comunidade. Assim, é possível vincular a qualidade social da educação de acordo com as necessidades apontadas pela comunidade validadas no documento educativo produzido no coletivo.

Concebido como um instrumento destinado a orientar a prática educativa escolar, o projeto político pedagógico construído no coletivo, torna-se um marco da emancipação da escola, reconhecendo que é possível aos sujeitos deliberarem o que se pretende alcançar com a educação.

Considerações finais

O estudo relativo a gestão escolar aponta para a necessidade de transformar as relações na escola por meio da participação efetiva dos sujeitos. Nesse contexto, é fundamental que a gestão assuma o papel de mediador nas relações construídas na escola, com o intuito de mudar a realidade dos sujeitos. Assim, é possível por meio do projeto político pedagógico construir uma proposta educativa capaz de responder as necessidades da comunidade em que a escola está inserida.

A gestão escolar herdada a partir do modelo fabril não consegue mais dar conta da complexidade descrita na sociedade, em que o modelo de gestão tradicional, caracterizado pela prática centralizadora, isenta de diálogo e do reconhecimento das diferenças, não consegue mais responder a realidade social. Nesse contexto, é pertinente que a escola experimente novas formas de gestão, dentre estas, a gestão participativa, em que os sujeitos discutem e debatem o percurso do currículo e a função social da escola.

A prática participativa na gestão escolar insere-se como um ato educativo, pois é um percurso a ser experimentado por todos os sujeitos que vivenciam a escola. O diálogo permanente entre todos que compõe a comunidade escolar é fundamental para transpor o modelo tradicional de gestão escolar, ainda em evidência no cotidiano escolar.

É possível elevar a qualidade social da educação por meio de práticas de gestão que possibilite integrar todos os sujeitos na busca de novas perspectivas para a prática educativa escolar, em que o debate e a participação sejam assegurados, com o intuito de transformar a realidade social.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em meio as mudanças que se buscam para a melhoria da qualidade da educação, é importante que se retome o debate sobre o valor do projeto político pedagógico como instrumento norteador da ação educativa escolar, em que se manifesta o pensamento coletivo, fruto da participação de todos, com o objetivo de transformar a escola e destinar o percurso do ensino visando responder as demandas da comunidade.

Enfim, é possível construir uma proposta educativa por meio da prática de gestão comprometida com o interesse de todos os sujeitos que vivenciam a escola, e como protagonistas desse processo, é possível que o compromisso e o comprometimento assumido, esteja evidenciado na prática educativa. A escola necessita responder as demandas da comunidade em que está localizada, e para tanto, é essencial que a gestão escolar estimule e construa estratégias de participação da comunidade no debate para a elaboração do projeto político pedagógico.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERENCIAS

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Brasília, 1988.

_____. Lei de diretrizes e bases da educação. Ministério da Educação. Brasília, 1996.

_____. Plano Nacional de Educação. Ministério da Educação. Brasília, 2015.

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo na escola. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

LÜCK, Heloísa *et al.* A escola participativa. Petrópolis: Vozes, 2005

HORA, Dinair Leal. Gestão democrática a escola pública. Campinas: Papirus, 2010.

LIMA, Ronaldo Marcos de Araújo. A gestão escolar democrática em debate. Belém: PPGED/ICED, 2015.

OLIVEIRA, Nei Cristina Monteiro de. Gestão democrática e participativa na escola. A experiência da escola cabana na rede municipal de Belém. Belém: UFPA/ICED, 2015.

PARO, Vitor Henrique. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2010.

STOTZ, Eduardo Navarro. Participação social. Disponível em: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html>. Acesso em: 12 nov.2017.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad Editora, 2009.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político-Pedagógico da escola: Uma construção possível. Campinas: Papirus, 1995.

SANTOS, Josiana Rodrigues; FONSECA, Lydiene Moreira. A gestão participativa no cotidiano escolar. São Paulo. Revista da Educação. 2012

SOUZA, Ângelo Ricardo. A natureza política da gestão escolar e as disputas pelo poder na escola. Curitiba. Revista de Educação.